

УДК 338.24

МОДИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА В ОТВЕТ НА УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ

Никонова Алла Александровна
к. э. н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, Москва
prettyal@cemi.rssi.ru

Красильникова Елена Вадимовна
научный сотрудник ЦЭМИ РАН, Москва
krasilnikva_lena@list.ru

Рассматриваются институциональные инструменты и организационно-экономические механизмы, направленные на облегчение импорта технологий, замещение импорта, поддержку экспортеров технологичной продукции в условиях жесткого санкционного давления на РФ. Системное понимание экономики как синтетической целостности экономической теории, экономической политики, управления и практики хозяйствующих субъектов может способствовать принятию адекватных альтернативных решений, выработке правильных способов для адаптации, защиты экономики, повышения устойчивости в ситуации неопределенности.

Ключевые слова: экономика, технологии, геополитический кризис, меры, стимулы

Постановка задачи

Стагнация российской экономики переходит в острую фазу, из которой выбраться не просто в виду жестких санкций. Современная ситуация характеризуется серьезными геополитико-экономическими противоречиями в форме гибридной войны и отсечения РФ от ключевых факторов экономики – товарных рынков, капитала, технологий, результатов НИОКР. В этих условиях затруднено исполнение основных целей – благосостояния граждан, качества жизни, устойчивости экономического роста за счет технологических факторов. По нашему мнению, достигнуть этого можно и нужно на основе системной политики и управления в рамках системной парадигмы экономики, применяемой для обоснования решений и настройки способов регулирования.

Задачи технологического обеспечения экономики и безопасности РФ переводятся в краткосрочную плоскость: сократить потери, удовлетворить запросы населения и производителей в каждом секторе, сформировать новые цепочки создания стоимости, сохранить полноту производственного цикла, предотвратить утечку «мозгов», но вместе с этим – создать прочный плацдарм для устойчивости на долгосрочный период. Каким образом? Нет успешного опыта ни в замещении импорта, несмотря на принятый в 2014 году курс, ни в инновациях, намеченных научно-технологическими стратегиями и программами на про-

тяжении многих лет. На наш взгляд, этому помешали значительные методические и организационные провалы, изъяны существующей модели общественных и производственных отношений, расхождение между «словом» и «делом». Используемые меры были разрозненны, недостаточны, шли вразрез с установленными приоритетами, многие решения власти не исполнены.

Методология и методы

Применение экономической науки недооценено. Тогда как она представляет собой одну из ключевых ипостасей экономики в системном ее понимании и связана непосредственно с экономической политикой, определяющей способы управления экономикой, воздействующие на всю хозяйственную практику [3]. Причем по такому кругу взаимодействий действуют как прямые и обратные связи. Системное представление о взаимном влиянии связанных между собой компонентов экономики обуславливает обоснованность планируемых мероприятий и инструментов регулирования, а также успешность транслирования целей и приоритетов государственной политики предприятиям реального сектора для исполнения. В таком представлении экономическая наука выступает исходным пунктом и теоретическим фундаментом для формирования курса страны и экономической политики, служащих для создания механизмов управления, транслируемых в реальный сектор экономики. Таким путем могут быть соотнесены друг с другом краткосрочные и долгосрочные цели и распределены ресурсы в пространстве и во времени.

В РФ этого нет: наука отдалена от субъекта планирования, а он – от выбора регуляторных мер, которые доводятся до производителей в искаженном или фрагментарном виде «ручного» управления, регулирования «по понятиям», наконец, произвола. Институты и механизмы выражают зачастую волю индивидов, лоббирующих свои интересы; предпочтения сторон не согласованы.

Согласно системной экономической теории, экономика включена в национальную систему общества в составе четырех ключевых секторов – социума, государства, бизнеса и экономики. Они взаимодействуют, обмениваясь друг с другом ресурсами и способностями, которыми обладают. С точки зрения системной парадигмы [3], гармония и продуктивность общественной системы могут быть достигнуты при условии ее целостности – когда сектора, т. е. представляющие их субъекты, взаимодействуют таким образом, что каждый из контрагентов получает ресурсы и способности, достаточные по объему и качеству для реализации своего функционала в системе, а также для генерирования ресурсов и способностей, необходимых для своего визави. Такое представление может помочь преодолеть методологические пределы в принятии решений и институциональные преграды в условиях неопределенности и разорванности связей в обществе.

Практически это положение предлагает выстраивать отношения между ключевыми секторами в соответствии с системными принципами эквивалентности обмена с точки зрения нормального исполнения функций каждым субъектом. В масштабном переустройстве мира усилия должны быть направлены,

прежде всего, на гармонизацию взаимодействий в национальной системе, повышение восприимчивости субъектов к нуждам контрагента.

Результаты исследования

Быстро растущие виды деятельности как NBIC-технологии определяют устойчивость и независимость современной экономики. Драйверы – сферы экономики знаний: наука, образование, здравоохранение, ИКТ. Когда-то мы были лидерами во многих НИОКР, а теперь наши технологии уступают зарубежным. Степень технологической обеспеченности критически важных видов деятельности угрожает устойчивости и безопасности страны.

Самые узкие места – микроэлектроника, точная механика, энергетика. Так, львиная доля медтехники, аппаратов лучевой диагностики, компьютерной техники импортируется. В применении цифровых технологий работаем на производной технологической базе и даже софте: 83 и 77,5 %, соответственно. Зависимость в энергетике – от 60 до 90 %: в гидро-разрыве пласта – 90 %, в добыче на шельфе – 95 %; в промежуточном потреблении фармацевтики – 63 %, химии и машиностроения – свыше 50 %; в конечном потреблении продукции транспортного машиностроения и бытовой электротехники – свыше 70 %. В автомобилестроении мы ограничились сборкой с низкой степенью локализации. Зависимость от иностранных капитальных вложений в инвестиционное машиностроение составило от 35 % (транспортные средства и оборудование) до 85 % (машины и оборудование) [11, 2:06-2:09].

Ключевой вопрос – доступность технологий. В импорте РФ импорт из недружественных стран составлял половину, причем из нее более половины занимали комплектующие и другие промежуточные продукты. Все это надо заменить. Но и экспорт в те же страны был весомым: 55 % [11, 2:05-2:10]. Поэтому он нуждается в переориентации потоков.

Кроме того, в последние годы затраты на импорт НИОКР превышали внутренние затраты на НИОКР. Это также придется восполнить. Причем речь идет о перестройке всей системы в изоляции ее от части мировой экономики.

Выделим несколько направлений модификации механизмов перестройки:

- Поддержка импорта выпадающих продуктов – для обеспечения полноты производственного цикла и технологической модернизации страны.
- Стимулирование отечественных производителей, чтобы заменить иностранные продукты российскими аналогами.
- Конвергенция технологий, в частности, путем конверсии.
- Поддержка российских экспортеров не сырьевых технологичных товаров как механизм выращивания отечественных производств передового уровня.
- Фокусирование на вложениях в человека, в интеллектуальный потенциал и в социальный сектор – как фактор устойчивости, научно-технологической безопасности, емкости внутреннего рынка, роста преимуществ в НИОКР.

Экспорт рассматривается как один из мощных драйверов роста отечественных технологических лидеров, трансфера и диффузии передовых технологий, реиндустриализации на современной технологической основе. Это способ

роста конкурентоспособности национальных компаний путем получения опыта, обмена знаниями и технологиями, обучения инновациям, встраивания в глобальные цепочки стоимости. Механизмы тесно связаны между собой, содействуют друг другу, охватывая все сектора (рис.).

Рис. Механизмы поддержки технологической устойчивости российской экономики

Разнообразные способы поддержки технологичного экспорта используются, начиная с 2014 г., при помощи Группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) при поддержке ВТБ. В новых условиях придется менять инструменты, конфигурацию поставок, схемы сотрудничества.

Рассмотрим далее, насколько предпринятые в марте-апреле 2022 г. меры отвечают требованиям системной парадигмы экономики, системной целостности, гармонии взаимодействий компонентов общественной системы.

Валютное регулирование. Введены требования на продажу 80% экспортной выручки, за исключением компаний, реализующих проекты по производству сжиженного природного газа в Арктике. Ограничены покупка и вывоз валюты, вывоз капитала (он резко вырос) [5; 6].

Благоприятные условия для бизнеса. Установлены льготные тарифы на перевозку, мораторий на внеплановые проверки ИП, предприятий малого и среднего бизнеса; льготные кредиты МСП и средним предприятиям под 13,5 и 15 %, соответственно (при ключевой ставке 20 %); кредитные каникулы МСП в ряде отраслей с марта по сентябрь 2022, заявительный порядок возмещения НДС. Ослаблены требования по соблюдению экологической повестки: снижены тарифы за выбросы предприятий, введен мораторий на установление датчиков для мониторинга загрязнения. Понижены страховые взносы для резидентов

территорий опережающего развития, за исключением ДВФО (Федеральный закон от 01.05.2022 г. № 121-ФЗ). Правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов. Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объеме информацию о выпуске ценных бумаг (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351). Планируют отсрочить уплату НДС.

Поддерживаются системообразующие предприятия промышленности и торговли: льготные кредиты на сумму 80 млрд руб. от Правительства по ставке 11 % (при ключевой ставке 20 %) на поддержание текущей деятельности. В марте 2022 г. выделено 40 млрд руб., дополнительно поступят деньги из резервного фонда, итого объем кредитного портфеля достигнет 1,2 трлн руб. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на 1 год, группа компаний – до 30 млрд руб. [6].

Содействие импорту. Обнулен и снижен ряд импортных пошлин, в том числе на большой перечень продукции в рамках ЕАЭС; упрощены все виды контроля на границе. Введена льгота тарифа в отношении технологического оборудования, комплектующих и запчастей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории РФ в рамках реализации инвестпроектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) РФ. Разрешен ввоз в страну и гарантированное обслуживание востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей (перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России) [6].

В машиностроении производители станков и металлообрабатывающего оборудования, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов, работающие в условиях санкций, будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций (Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2022г. № 655-р).

В Минпромторге РФ создана площадка, где покупатели и продавцы зарубежных аналогов быстро находят друг друга при помощи государственной информационной системы поддержки (ГИСП).

Предполагаются льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров из специального списка приоритетов: некоторые виды машин и оборудования для судостроения, авиапрома, транспорта, ИКТ, ТЭК (включая газовые и паровые турбины для ТЭС); запчасти, комплектующие, контейнеры, потребительские товары, химическая продукция. «Список критической импортной продукции «концептуально совпадает» с перечнем товаров, ограниченных к вывозу из РФ до конца 2022 года (Постановления Правительства № 311 и 312)» [9].

Вместе с этим не определено понятие «российские товары», что мешает действиям в правовом поле по замещению импорта [2].

Поддержка не сырьевого экспорта. В целом механизмы включают финансовые и нефинансовые меры: гарантии; льготные кредиты, в том числе иностранному покупателю и/или его банку; компенсирование и субсидирование, в том числе процентной ставки, транспортных затрат, расходов на НИОКР, др.; страхование экспортных кредитов и инвестиций; сертификация продукции; аналитическая, информационная и менторская поддержка в изучении рынков, поиске покупателей, сопровождении поставок за рубеж, продвижении товаров на рынки (лицензирование, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, др.); обучение (акселерационные программы Школы экспорта РЭЦ) – через разветвленную региональную сеть РЭЦ.

В 2022 г. расширены меры содействия экспорту промышленности, в том числе в рамках ГИСП, по сравнению с предусмотренными в федеральных проектах «Логистика международной торговли» и «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту», Сводной стратегии обрабатывающей промышленности [8], в частности, посредством РЭЦ [6].

Расширены компетенции РЭЦ. Поддержат не только экспортеров, но и импортеров через инструменты финансирования, страхования, гарантийную и иную поддержку, направленную на перенастройку производственных цепочек и замену поставщиков оборудования и производителей комплектующих в целях обеспечения полноты производственных циклов (Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ, ст. 5 [7]).

Продлены на два года договоры о предоставлении господдержки российским экспортерам, заключенные до 31.03.2022 г.: не будут налагать штрафы и требовать возврата полученных средств (Пост. Правительства РФ от 16.03.2022 г. № 377). Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ будет выдавать документы о форс-мажоре, которые помогут избежать ответственности за невыполнение предпринимателями своих обязательств перед контрагентами.

Интеллектуальное обеспечение. Наука откликается на решение задачи независимости от импорта. РАН совместно с Минпромторгом РФ определили приоритеты исследований, отвечающие потребностям страны и производственной сферы:

- 1) медтехника и фармацевтика;
- 2) современная химия;
- 3) биотехнологии;
- 4) микроэлектроника;
- 5) лазерные и оптические технологии;
- 6) станкостроение.

Вопрос – как именно осуществить сотрудничество заинтересованных сторон, подготовить нужные кадры?

Утеkanie «мозгов» обедняет исследовательский корпус и сферу ИКТ. Введены меры по наращиванию интеллектуального потенциала и сокращению выезда из страны высококвалифицированных специалистов:

Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы времени и новые возможности развития организаций» – 2022

- Увеличение количества бюджетных мест на 45 тыс. в вузах по приоритетным направлениям в 2022 г.
- Переориентация образования на физику, химию, математику, литературу.
- Законопроект о целевом обучении с выбором будущего работодателя.
- 38 млрд руб. выделено на программу инженерного образования.
- Финансирование ½ НИОКР путем государственно-частного партнерства.

Критическая ситуация с программным обеспечением и массовый выезд из страны специалистов в сфере ИКТ ускорили принятие экстренных мер [6]:

- Отсрочка от армии и возможность льготной ипотеки со ставкой 5 % на время работы в российских IT-организациях до достижения возраста 27 лет.
- Освобождение российских IT-компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года.
- Кредиты для IT-компаний на выгодных условиях по ставке, не превышающей 3 %.
- Распространение действующих налоговых льгот на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от продажи, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов.
- Процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных специалистов.
- Гранты компаниям на разработку и развитие IT-продуктов.
- Поручение – обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры.
- Поручение – обеспечить целевое финансирование на создание отечественного аналога GitHub.

Обсуждение

Сохраняется точечный подход к адаптации национального хозяйства.

Кроме того, принятых мер явно не достаточно для удержания внутреннего рынка, реальных доходов, сохранения человеческого потенциала и наращивания интеллектуального потенциала.

Потенциальный рост безработицы, в том числе скрытой, особенно в моногородах (Мирный, Ст. Оскол, Череповец и др.), в связи с приостановкой системообразующих предприятий, пока не купирован. Снижение процентной ставки ипотеки, скорее всего, усилит концентрацию вводов жилья и населения в Москве и Санкт-Петербурге, опустошая ВСФО и ДВФО, где уже наблюдается отток населения. Компенсация снижения реальных доходов путем индексации МРОТ, пенсий, пособий; выплаты пособий семьям с детьми, увеличения пособий по безработице возмещает падение уровня жизни минимально, не говоря о стимулировании платежеспособного спроса и вклада работающих в рост интеллектуального потенциала.

До тех пор, пока снижение ставки процента за кредит производителям не будет ниже рентабельности, значительная часть из них будет отсечена от дос-

тупа к кредиту. Отсрочка кредита предприятиям (за исключением ТЭК, металлургии, химии, финансовой сферы, бюджетников, торговли, госуправления) на зарплату как временная мера, а также перенос на 2023 год платежей в Пенсионный фонд, на медицинское и социальное страхование за 2-й квартал, не столько спасет финансовое состояние, сколько замедлит восстановление, так как ситуация не сможет выправиться в скором будущем.

Для роста производителей заменяющей продукции, сделано, по сути, мало. Вопрос о направлении средств ФНБ в размере 1,2 трлн руб. пока не решен, однако, во-первых, для перестройки нужно в 4–5 раз больше; во-вторых, в случае роста государственных инвестиций, они будут, скорее всего, релоцированы в крупнейшие города, и дифференциация территорий по уровню развития увеличится.

Трудность в том, что недружественные страны – высокоразвитые в экономическом и технологическом отношении, и они доминируют на мировых товарных рынках, рынках капитала, в мировых НИОКР. Лояльные к нам страны многим слабее, за исключением КНР в части финансовых средств.

В связи с этим могут быть предложены направления на пути преодоления ограничений: это стимулирование:

1) быстрейшего нахождения поставщиков, создания цепочек добавленной стоимости и осуществления импорта с перестройкой логистики;

2) замещения импорта отечественными аналогами, например, при помощи инвентаризации отечественных разработок, трансфера инноваций, ревизии существующих технологий и заделов;

3) интенсификации НИОКР и создания инновационных цепочек, включающих фундаментальную науку, прикладные исследования, опытные и серийные производства, институт научно-технологического планирования и управления НИОКР на основе системной экономической теории, фактически – создание национальной инновационной системы, а также сотрудничество с дружественными странами в сфере НИОКР;

4) вложения в человека, выступающего в качестве заменяющего фактора производства.

Направления (1) и (2) – краткосрочные; (3) и (4) – средне- и долгосрочные.

В любом случае, с точки зрения системной парадигмы экономики и закономерностей общественного развития, вклад науки и человеческих способностей, в т. ч. интеллектуальных, может рассматриваться как ведущий фактор, замещающий другие источники и факторы экономического роста. Поэтому вложения в человека и экономику знаний, сохранение талантов – приоритетные направления создания преимуществ на долгосрочный период.

В этих целях должна быть обоснована новая экономическая модель отношений ключевых игроков и выработана соответствующая экономическая политика регулирования взаимодействий, стимулирования инновационной активности и переориентирования на внутренний рынок, отличающийся значитель-

ным покупательным потенциалом. Для этого следует поддерживать рост реальных доходов населения, улучшать консолидацию общества, формировать идеологию перемен, ликвидировать институциональные преграды к улучшению взаимодействий исследователей, предпринимателей, чиновников.

Улучшение обмена информацией и технологиями может способствовать повышению разнообразия для адаптации к изменчивому миру.

Вместе с этим мы ставим под сомнение скорые эффекты по следующим причинам. В российской практике институализирована фактически схема неисполнения принимаемых решений и ухода от ответственности. Сетевые формы сотрудничества в сфере НИОКР и хайтек, характерные для нового технологического уклада, требуют кардинальной перенастройки для российских организаций в связи с санкциями в 2022 г., как полагают С. А. Толкачев и С. Ю. Тепляков [10], иначе трудно достигнуть планируемого удвоения экспорта. В условиях дорогого кредита, бюрократии, коррумпированного и рентоориентированного поведения ряда субъектов «точечные» стимулы к инновационной деятельности, как правило, также будут иметь «точечный» эффект [10, с. 45–46].

Придумать что-то простое, менее технологичное в России можно, но для передового хай-тек, тем более, в серии, требуются глубокие НИОКР и значительное усовершенствование инновационной системы. На это способны исключительно связанные между собой фундаментальная и прикладная науки, взаимодействие с бизнесом, серьезное обеспечение со стороны образовательной системы, поддержка государства (сертификация, льготное кредитование, особенно на стадии опытного производства и перехода к массовому выпуску).

Видится два принципиальных момента в модификации механизмов стимулирования и выхода из ловушки технологического отставания в ответ на ужесточение санкций. Первое: тесные со-действия всех игроков на основе разделяемых идей и стремлений наряду с созданием здоровой конкурентной среды для бизнеса. Второе. Системность стратегии, экономической и научно-технологической политики, управляющих воздействий, способствующих содействию, а именно, умелому балансированию между тремя направлениями: 1) облечение прямого импорта; 2) поощрение экспортеров не сырьевых товаров и услуг; 3) замещение отечественными производителями недостающего импорта. Кроме того, нужна поддержка спроса, объема внутреннего рынка, это вопрос экономической и социальной политики. Различный временной горизонт реализации этих механизмов обуславливает императив их комплементарности.

Заключение

Актуализирован запрос на экономику нового типа: базирующуюся на использовании знаний как решающего фактора технологической устойчивости и независимости на системных принципах взаимного дополнения экосистемного типа между секторами. В связи с этим требуется несколько видов замещения импорта: технологическое; кадровое (для покрытия дефицита ряда узких специалистов, например, в слесарном деле); теоретическое и концептуальное в основе

планирования и управления; наконец, ментальное, культурное, идеологическое (прекращение преклонения перед всем западным, критическое осмысление истории экономики, конструктивное использование полезного багажа страны).

Критический анализ инструментов и механизмов стимулирования отечественных технологий, соответствующих производств и экспортеров указывает на ряд серьезных ограничений на этом пути, связанных с нормативно-правовой неопределенностью, разобщённостью субъектов и лиц, принимающих решения [2], фрагментарностью экономической и научно-технологической политики. Явно не хватает механизмов стимулирования науки, технологий, интеллектуальных источников национальной безопасности.

Для этого нужны экономическая политика и механизмы, адекватные системной экономике, модификация модели производственных и общественных отношений на основе системной парадигмы. Финансовое обеспечение может быть получено из имеющихся резервов: сбережений населения, госбюджета, бюджетов крупных госкорпораций, как предлагают А. Г. Аганбегян, А. Н. Клепач, другие ученые и специалисты [1, с. 43–44; 4, 2.41]. Условие использования таких ресурсов – мобилизация свободы и ответственности вместо мобилизационной экономики [4], взаимопонимание, разделение ценностей, доверие.

Модификация механизмов стимулирования заключена в придании им системного характера с точки зрения способности – компенсировать потоки ресурсов и способностей, выпавшие из обмена между секторами вследствие санкций. Введенные меры обладают такими способностями частично.

Список источников

1. Аганбегян А. Г. О необходимости планирования в новой России // Вопросы политической экономики. – 2021. – № 2. – С. 27–45.
2. Галиева Д., Сапожков О. Благие пожелания не вписываются в закон. Белый дом не устроил механизм траты субсидий и денег госпрограмм на импортозамещение // Коммерсантъ. – 2022. – № 76. – С. 2.
3. Клейнер Г. Б. Системная реконструкция российского социально-экономического пространства // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 2(64). – С. 59–69.
4. Клепач А. Н. Макроэкономика в условиях гибридной войны. МАЭФ-2022. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PSESiZZ4aRk>: 2.22-2.43 (дата обращения: 16.05.2022).
5. Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков. Центральный Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf. (дата обращения: 16.05.2022).

6. Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. Правительство РФ // Офиц. сайт. – URL: http://government.ru/sanctions_measures/ (дата обращения: 16.05.2022).

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 26.03.2022 г. № 71-ФЗ. Статья 5 // Президент России : офиц. сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47678> (дата обращения: 16.05.2022).

8. Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г. : утв. Распоряжением Правительства РФ 06.06.2020 № 1512р. – URL: <http://static.government.ru/media/files/Qw77Aau6IOSEluQqYnvR4tGMCy6rv6Qm.pdf> (дата обращения: 16.05.2022).

9. Смертина П., Галиева Д., Сапожков О., Скорлыгина Н. Импорту возмещение. Правительство поддержит закупки зарубежных товаров // Коммерсантъ. – № 70. – 21.04.2022. – С. 1. (дата обращения: 16.05.2022).

10. Толкачев С. А., Тепляков А. Ю. Стратегическое планирование и промышленная политика на современном этапе циклического мирохозяйственного развития // Экономические стратегии. – 2022. – № 1. – С. 40–51.

11. Широв А. А. Проблемы устойчивости российской экономики в меняющихся внешних условиях. МАЭФ-2022. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PSESiZZ4aRk>: 2.05-2.21. (дата обращения: 16.05.2022).

AS RESPONSE TO THE TIGHTENING OF SANCTIONS

Nikonova A. A.

Ph. D. (econ.), Leading researcher, CEMI RAS, Moscow
prettyal@cemi.rssi.ru

Krasilnikova E. V.

Researcher, CEMI RAS, Moscow
krasilnikva_lena@list.ru

Institutional tools and organizational and economic mechanisms are considered which aimed at facilitating the import of technologies, import substitution, support for exporters of technological products in the conditions of severe sanctions pressure on the Russian Federation. A systematic understanding of economics as a synthetic integrity of economic theory, economic policy, management and practice of economic entities can contribute to the adoption of adequate alternative solutions, the development of the right ways to adapt, protect the economy, and increase resilience in a situation of uncertainty.

Keywords: *economy, technologies, geopolitical crisis, measures, incentives*